

УДК 635.21: 631.5

**Влияние протравливания семенного материала препаратом
Эместо Квантум на семенную продуктивность картофеля**

Д.А. Бобоев, кандидат с.-х. наук

Э.Т. Байтурина, старший бухгалтер

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, Екатеринбург, Россия. E-mail: alex_gn@mail.ru

Резюме. В условиях засухи 2020 г. протравливание семенного материала повышало семенную продуктивность картофеля сорта Захар на 27,8 % по сравнению с контролем (без обработки).

Ключевые слова: картофель, семенная продуктивность, протравливание семенных клубней.

Effect of seed dressing with Emesto Quantum on seed productivity of potatoes

D.A. Boboev, candidate of agricultural sciences

E.T. Bayturina, senior accountant

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: alex_gn@mail.ru

Summary. In the drought conditions of 2020, seed dressing increased the seed productivity of Zakhar potatoes by 27.8% compared to the control (without treatment).

Keywords: potatoes, seed productivity, dressing seed tubers.

Актуальной задачей аграрной науки является разработка эффективных технологий производства высококачественного семенного материала картофеля (*Solanum tuberosum* L.) – одной из важнейших сельскохозяйственных культур нашей страны [1–2]. Для решения данной проблемы осуществляется комплекс организационных и агротехнических мероприятий. Для получения здорового

семенного материала картофеля возделывают в научно-обоснованных севооборотах [3–8], обеспечивающих сохранение и повышение почвенного плодородия [9–14], в производстве используют адаптивные сорта [15–18], сбалансированные системы удобрений [19–22] и гибкие сортовые технологии возделывания [23–24]. Большое значение при производстве семенного картофеля имеет применение интегрированных систем защиты картофеля [25–28], мониторинг фитосанитарного состояния посадок и своевременное удаление ботвы и качественное проведение уборки [29–32].

Применение защитно-стимулирующих препаратов повышает устойчивость растений к возбудителям болезней и неблагоприятным погодным явлениям, что позитивно влияет на общую и семенную продуктивность картофеля [33–35]. В этой связи исследования, направленные на изучение эффективности фунгицида Эместо Квантум при использовании его для протравливания семенного материала являются актуальными.

Цель исследований – изучить влияние протравливания посадочного материала картофеля препаратом Эместо Квантум на семенную продуктивность картофеля сорта Захар в лесостепной зоны Челябинской области.

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в 2020 г. на опытном поле Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН». Объектом исследований служили растения картофеля сорта Захар и их реакция на протравливание клубней.

Сорт картофеля Захар (Спиридон х Невский) – среднеспелый, столового назначения. Относится к адаптивным сортам интенсивного типа, хорошо отзывается на улучшение условий выращивания ($b_1 = 2,13$) [36]. Клубни белые, овальной формы, глазки неокрашенные мелкие. Мякоть желтая, не темнеющая при резке, умеренно разваривается при варке. Сохранность хорошая (96-98 %). Устойчив к фитофторозу (9 баллов как по ботве, так и по клубням). Альтернативно поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематоды. Урожайность до 50 т/га. Районирован в 2020 году по Уральскому региону [37–39].

Схема опыта: Фактор А – инсектофунгицид «Эместо Квантум»: 1. Без обработки; 2. Обработка клубней во время посадки картофеля (0,3 л/т). Фактор В – густота посадки: 1. 75x14 см (95,2 тыс./га); 2. 75x17,5 см (76,2 тыс./га); 3. 75x23,5 см (56,7 тыс./га); 4. 75x27 (49,3 тыс./га) – контроль. Фактор С – уровень минерального питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га ($N_{124}P_{165}K_{75}$); 3. Минеральные удобрения на урожай 60 т/га ($N_{267}P_{285}K_{332}$).

Опыт закладывали в 4-кратной повторности. Площадь делянки – 27 м² (9x3 м). Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Обработку экспериментальных данных проводили методом многофакторного дисперсионного анализа [40]. Почва опытного участка – выщелоченный чернозем, содержащий 5,2% гумуса (по Тюрину), 34,5 мг/кг подвижного фосфора (по Чирикову), 285 мг/кг обменного калия (по Чирикову), 105 мг/кг почвы минерального азота ($NO_3 + NH_4$). Кислотность почвы ($pH_{сол}$) – 4,59. Анализы, учеты и наблюдения проводили в соответствии с классической методикой [41].

Посадка провели 6 мая 2020 г. на глубину 5-6 см. Масса клубней 30-50 г. Предшественник картофеля – чистый пар. Минеральные удобрения вносились вручную весной перед посадкой картофеля.

Погодные условия вегетационного периода 2020 года были в целом не благоприятны для картофеля (таблица 1).

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 2020 г.

Показатели	Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	15,6	16,4	22,5	18,3	18,2
Сумма осадков, мм	22,9	22,3	43,5	101,7	190,4
ГТК	0,49	0,45	0,62	1,79	0,85

Дефицит осадков первые 3 месяца и повышенный температурный режим июля оказал негативное влияние на рост и развитие растений. Осадки августа (102 мм) не успели исправить положение. По величине гидротермического коэффициента период вегетации (май-август) признан недостаточно-влажным (ГТК = 0,85).

Результаты исследований и их обсуждение. Семенная продуктивность картофеля в условиях засухи 2020 г. достоверно зависела от всех изучаемых факторов. Уровень минерального питания определял 38,9 % вариации этого признака, протравливание семенного материала – 27,2 %, а густота посадки – 26,8 % общей вариации. Достоверное влияние на сбор клубней семенной фракции с единицы площади оказывало взаимодействие факторов АВ (густота посадки и протравливание клубней) – 3,5 %.

В целом по опыту использование минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 40 т/га ($N_{124}P_{165}K_{75}$) повышало семенную продуктивность сорта Захар – на 48,7 %, а в расчете на урожай 60 т/га ($N_{267}P_{285}K_{332}$) – на 68,0 % по отношению к контролю (таблица 2).

Таблица 2 – Семенная продуктивность картофеля в зависимости от приемов агротехники в условия 2020 года, т/га

Густота посадки (В)	Уровень минерального питания (С)	Защитно-стимулирующие препараты (А)		Прибавка от протравливания
		Контроль (без обработки)	Эместо Квантум (0,3 л/т)	
49 тыс./га	Без удобрений	129,9	149,0	19,1
	НРК на урожай 40 т/га	165,2	215,8	50,6
	НРК на урожай 60 т/га	236,1	204,3	-31,8
56 тыс./га	Без удобрений	133,3	159,8	26,5
	НРК на урожай 40 т/га	211,9	231,2	19,3
	НРК на урожай 60 т/га	242,3	294,9	52,6
76 тыс./га	Без удобрений	185,8	227,5	41,7
	НРК на урожай 40 т/га	273,9	337,5	63,6
	НРК на урожай 60 т/га	273,4	410,3	136,9
95 тыс./га	Без удобрений	191,9	251,5	59,6
	НРК на урожай 40 т/га	272,9	416,0	143,1
	НРК на урожай 60 т/га	296,5	442,5	146,0
НСР ₀₅ = 64,5; НСР ₀₅ (А) = 18,6; НСР ₀₅ (В) = 26,3; НСР ₀₅ (С) = 22,3				

Загущение посадок картофеля до 70 тыс. клубней/га закономерно [42] повышало семенную продуктивность сорта Захар в среднем на 70,1 % по сравнению с вариантом разреженной посадки (49 тыс. клубней на 1 га).

Обработка семенного материала во время посадки картофеля фунгицидом «Эместо Квантум» повышало семенную продуктивность картофеля в среднем на 60,6 тыс. шт./га (27,8 %) по сравнению с контролем (при НСР₀₅ A = 19,1).

Наибольший эффект от протравливания семенного материала отмечался при загущенной схеме посадки картофеля (75x14 см) на фоне применения сбалансированных доз минеральных удобрений, когда применение фунгицида Эместо Квантум (0,3 л/т) обеспечивало увеличение сбора клубней семенной фракции с единицы площади на 143–146 тыс. штук. Достаточно высокая прибавка (137 тыс. шт./га) отмечалась в варианте применения протравителя при схеме посадки 75x17,5 см на фоне применения повышенной дозы удобрений.

Заключение. В условиях засухи 2020 г. обработка посадочного материала сорта Захар увеличивало сбор клубней семенной фракции с 1 гектара в среднем на 60,6 тыс. штук, что составило 27,8 % по отношению к контролю (49,3 тыс. клубней на 1 га).

Литература

1. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. – 2008. – № 7. – С. 27.
2. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Научное обеспечение семеноводства картофеля в Челябинской области // АПК России. – 2017. – Т. 24. – № 3. – С. 590-595.
3. **Уфимцева Л.В.** Трансформация гумусовых веществ чернозёма выщелоченного лесостепи Зауралья: автореф. ... дис. кандидата биологических наук / Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья. – Тюмень, 2002. – 17 с.
4. **Кожемякин В.С.** Возродить картофелеводство Челябинской области // Картофель и овощи. – 2002. – № 2. – С. 21-22.
5. **Фрумин И.Л.** Моделирование системы земледелия Южного Урала: автореф. дис. ... доктора с.-х. наук. – М., 2004. – 38 с.
6. **Постников П.А.** Биологизированные севообороты – залог повышения урожаев // Земледелие. – 2010. – № 1. – С. 7-8.
7. **Телегин В.А., Гилев С.Д., Цымбаленко И.Н., Степных Н.В.** [и др.] Повышение эффективности использования пашни в условиях Зауралья и Среднего Урала. – Куртамыш, 2016. – 300 с.

8. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.
9. **Постников П.А.** Зеленые удобрения – резерв повышения урожаев // Земледелие. – 2010. – № 7. – С. 15-16.
10. **Кобякова Т.И., Уфимцева Л.В.** Оценка показателей плодородия почв сельскохозяйственных угодий Северной лесостепи Зауралья // Агротехнический вестник. – 2018. – № 5. – С. 2-5.
11. **Глухих М.А., Калганов А.А.** Динамика плодородия почв Зауралья // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 12 (212). – С. 4-6.
12. **Зыбалов В.С., Свечников П.Г., Ляшко В.Ф.** Агрэкологические аспекты повышения плодородия почв Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2011. – Т. 58. – С. 184-187.
13. **Зыбалов В.С., Добровольский И.П.** Пути повышения плодородия почв в Челябинской области // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2013. – Т. 64. – С. 102-115.
14. **Васильев А.А.** Эффективность сидеральных предшественников картофеля в лесостепной зоне Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 8. – С. 19-22
15. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Толмачева И.А.** Научно-методические резервы результивной селекции хабаровских сортов картофеля. – Хабаровск, 2001. – 73 с.
16. **Vasilev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № S. – P. 17-21.
17. **Дергилев В.П.** Направления селекции картофеля с учетом тенденций изменения климата на Южном Урале и требований рынка // Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса «Картофель, Россия-2007». – М., 2007. – С. 65-70.
18. **Фрумин И.Л., Глаз Н.В., Дергилева Т.Т., Уфимцева Л.В.** Применение кластерного анализа для сравнительной оценки образцов картофеля в питомнике селекционного размножения // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2016. – С. 314-323.
19. **Васильев А.А.** Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // Земледелие. – 2021. – № 2. – С. 22-26.

20. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В.** Советы картофелеводам // Картофель и овощи. – 2005. – № 3. – С. 13-14.

21. **Вражнов А.В., Агеев А.А.** Совершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия в Челябинской области // Земледелие. – 2009. – № 7. – С. 3-5.

22. **Vasilyev A.A.** Dependence of the yield and quality of potato tubers in the forest-steppe zone of Southern Urals on the level of mineral nutrition and planting density // Russian Agricultural Sciences. – 2014. – Vol. 40. – № 6. – P. 422-425.

23. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. – № 7. – С. 71-74.

24. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of Obtaining Planned Potato Harvests in the Southern Urals // Russian Agricultural Sciences. – 2018. – Vol. 44. – № 6. – pp. 510–515.

25. **Mushinsky A.A., Aminova E.V., Saudabaeva A.Zh., Dranaya (Gerasimova) E.V., Vasilev A.A.** Morbidity of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties caused by *Streptomyces scabies* and *Fusarium oxysporum* in irrigated conditions of the Orenburg region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 42-48.

26. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Глаз Н.В.** Фитосанитарное состояние картофеля в Челябинской области // Защита и карантин растений. – 2017. – № 6. – С. 14-17.

27. **Азбаев Б.О., Рахимжанов А.Н., Рэжанов М.Р., Суюндиков Ж.О., Арифова З.И., Бусол В.А., Шевчук В.Н., Мазур В.Н., Коваленко Л.В., Воронин Б.А., Донник И.М., Петрова О.Г., Исаева А.Г., Абрамов А.В., Калимуллина В.Р., Кампбелл Я., Митин А., Литченко Н.А., Литченко Н.А., Гриценко Н.А.** [и др.]. Теоретические проблемы развития биотехнологий : Монография. – Екатеринбург, 2013. – 152 с.

28. **Leshchenko G.P., Basarygina E.M., Cherepukhina S.V., Putilova T.A.** Development of technical means to improve the production of hydroponic // International Transaction Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies. – 2020. – Vol. 11. – № 10. – P. 11A10C.

29. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // Research on Crops. – 2021. – Vol 22. – № 5. – P. 96-99.

30. **Харитонов С.Е.** Мониторинг крылатых тлей на картофеле в условиях Челябинской области // Селекция, семеноводство и технология плодово-

ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Челябинск: ЮУНИИПОК. – 2011. – Т. XIII. – С. 393-398.

31. **Черемисин А.И., Якимова И.А.** Влияние густоты посадки и сроков удаления ботвы на выход клубней семенной фракции // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства: сб. тр. Межд. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2020. – С. 241-247.

32. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.

33. **Мирсаидова Г.А., Васильев А.А.** Протравливание семенных клубней картофеля должно стать обязательным на Южном Урале // Защита и карантин растений. – 2013. – № 2. – С. 26-28.

34. **Васильев А.А.** Протравливание семенных клубней повышает урожай картофеля // Защита и карантин растений. – 2014. – № 2. – С. 20-22.

35. **Васильев А.А.** Влияние протравливания и сроков посадки клубней на продуктивность картофеля // Защита и карантин растений. – 2021. – № 2. – С. 42-43.

36. **Васильев А.А., Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Оценка адаптивности перспективных образцов картофеля в Челябинской области // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2 (54). – С. 12-18.

37. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Новый высокопродуктивный сорт картофеля Захар для орошаемых условий степной зоны Оренбургского Предуралья // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2018. – № 5 (73). – С. 114-116.

38. **Герасимова Е.В., Дергилева Т.Т., Дергилев В.П., Мушинский А.А., Соколова А.В.** Картофель Захар // Патент на селекционное достижение № 10931. Заявка 8261661 от 17.11.2017.

39. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

40. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М. Агропромиздат, 1985. – 351 с.

41. Методика исследований по культуре картофеля. – М.: НИИКХ, 1967. – 262 с.

42. **Васильев А.А., Зыбалов В.С., Скрыбин А.А.** Программирование урожайности картофеля в лесостепи Южного Урала // Пермский аграрный вестник. – 2014. – № 2 (6). – С. 3-10.